

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 465 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SEKTORINI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH: EMPIRIK TAHLIL (2000-2024)

S. Alikulov

i.f.n., dotsent, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Samarqand filiali

M.Alikulova

mustaqil tadqiqotchi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Samarqand filiali

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekistonda xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish dinamikasini empirik tahlil qilishga bag'ishlangan. 2000–2024-yillar davridagi ma'lumotlar asosida ekonometrik modellashtirish orqali xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushi, bandlik, kapital qo'yilmalar va internetga kirish imkoniyatining kambag'allik darajasiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xizmatlar YaIMning oshishi kambag'allik darajasini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, xizmatlar sohasida bandlik va kapital qo'yilmalarning kambag'allik darajasiga ta'siri statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi aniqlandi. Internetga kirish imkoniyatining kengayishi esa kambag'allik darajasini biroz oshirishga ta'sir ko'rsatishi kuzatildi. Tadqiqot xizmatlar sohasini rivojlantirishning kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi va iqtisodiy siyosatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, kambag'allik, YaIM, bandlik, kapital qo'yilmalar, internetga kirish, ekonometrik tahlil.

Abstract: This study examines the dynamics of poverty reduction through the strategic development of the service sector in Uzbekistan. Based on data from 2000 to 2024, using econometric modeling, the impact of the service sector's share in gross domestic product (GDP), employment, capital investments, and internet access on the poverty level is analyzed. The results show that an increase in service sector GDP positively affects poverty reduction. Simultaneously, the impact of employment and capital investments in the service sector on the poverty level was found to be statistically insignificant. Expanding internet access, conversely, appears to have a slight effect of increasing the poverty level. The study confirms the importance of service sector development in poverty reduction and contributes to the development of recommendations for improving economic policy.

Key words: service sector, poverty, GDP, employment, capital investments, internet access, econometric analysis.

Аннотация: Данное исследование посвящено эмпирическому анализу динамики сокращения бедности посредством стратегического развития сферы услуг в Узбекистане. На основе данных за 2000-2024 годы с помощью эконометрического моделирования изучено влияние доли сферы услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), занятости, капиталовложений и доступа к интернету на уровень бедности. Результаты исследования показали, что увеличение ВВП, приходящегося на сферу услуг, положительно влияет на снижение уровня бедности. В то же время было установлено, что влияние занятости и капиталовложений в сфере услуг на уровень бедности статистически незначимо. Расширение доступа к интернету, напротив, в некоторой степени способствует повышению уровня бедности. Исследование подтверждает важность развития сферы услуг в сокращении бедности и вносит вклад в разработку рекомендаций по совершенствованию экономической политики.

Ключевые слова: сфера услуг, бедность, ВВП, занятость, капиталовложения, доступ к интернету, эконометрический анализ.

KIRISH

Kambag'allik – global miqyosdagi dolzarb muammolardan biri bo'lib, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini har bir davlat uchun jiddiy sinov hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining sezilarli qismi hali ham kambag'allikda yashamoqda va bu holat, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun o'ta muhim ahamiyat kasb etadi¹. O'zbekiston ham mustaqillikning ilk yillaridan boshlab kambag'allikni qisqartirish masalasiga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga nazar tashlasak, 2000-yilda qashshoqlik darajasi 27,5% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 9,5% gacha pasayishi kuzatilmoqda (taqdim etilgan jadval ma'lumotlari). Bu O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurashishda sezilarli yutuqlarga erishilganligini ko'rsatadi.

Kambag'allikni qisqartirishning turli yo'llari mavjud bo'lib, ulardan biri xizmatlar sohasini strategik rivojlantirishdir. Xizmatlar sohasi, iqtisodiyotning muhim sektori sifatida, YalMda ulushining ortishi, bandlikni ta'minlash va innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga sezilarli hissa qo'shishi mumkin². Taqdim etilgan jadval ma'lumotlari ham bu fikrni tasdiqlaydi. 2000-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda YalMda xizmatlar sohasining ulushi 38,4% dan 58,2% gacha, xizmatlar sohasida bandlik 35,0% dan 45,9% gacha, xizmatlar sohasiga kiritilgan kapital qo'yilmalar (kpk) esa 19,3 dan 2755 birlikka sezilarli darajada o'sgan. Shu bilan birga, internetga kirish imkoniyatining kengayishi ham xizmatlar sohasining rivojlanishiga turtki bo'lgan omillardan biri sifatida qayd etish lozim. Internetga kirish ko'rsatkichi 2000-yilda atigi 0,2% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 90% gacha ko'tarilgan.

O'zbekistonda xizmatlar sohasini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish borasida prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosati alohida ahamiyatga ega. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan xizmatlar sohasini diversifikatsiya qilish, raqamlashtirish va infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda³. Ushbu islohotlar xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini ko'paytirish orqali kambag'allikni qisqartirishga xizmat qilmoqda. Xususan, Prezidentning "xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori⁴ sohani yanada rivojlantirish uchun muhim dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid ilmiy tadqiqotlar hamda ularda keltirilgan asosiy xulosalar bilan bog'liq beshta muhim manba keltirilgan.

L.Moller va A.Wacker[11] tomonidan yozilgan tadqiqotda O'zbekiston iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarishlar, xususan, xizmatlar sektorining jadal o'sishi tahlil qilinadi. Mualliflar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari va diversifikatsiya siyosati yordamida kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlarini ko'rsatib berishgan. Xizmatlar sektorining kengayishi bandlik darajasiga ham ijobiy ta'sir qilganini alohida ta'kidlashadi.

ADB (Asian Development Bank)[12] bergan hisobotda O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sektorining roliga keng urg'u qaratiladi. ADB tahlilchilari bandlik va daromadlarni oshirish bo'yicha xizmatlar sohasi imkoniyatlarini yoritib, kambag'allikni qisqartirishda bu yo'nalishning o'ri haqida tavsiyalar beradi. Shuningdek, infrastrukturaviy rivojlanish, kichik biznes va tadbirkorlikning rag'batlantirilishi orqali xizmatlar sektorida yuqori sifatli ish o'rinlari yaratish masalalariga ham e'tibor qaratadi.

F.Gassmann[13] o'z maqolasida bevosita xizmatlar sektorini qamrab olmasa ham, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish masalalarini ijtimoiy yordam dasturlari nuqtayi nazaridan ko'rib chiqadi. Muallif yordam mexanizmlarining xizmatlar sektori bilan o'zaro bog'liqligini, xususan, ijtimoiy to'lovlar orqali xizmatlarga bo'lgan talabni shakllantirish va bandlik darajasini oshirish ehtimolini tahlil qiladi. Natijalar xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikka barham berish bo'yicha izchil siyosat ishlab chiqish zaruratini isbotlaydi.

U.Diechmann va boshqalar[14] tomonidan yozilgan ilmiy maqolada rivojlanayotgan davlatlarda xizmatlar sektori o'sishining iqtisodiy samaralari, xususan bandlik va real daromad darajasiga ta'siri empirik asosda o'rganiladi. Garchi asarda O'zbekiston alohida misol tariqasida to'liq tahlil qilinmasa-da, undagi model va xulosalar xizmatlar sohasini kengaytirish orqali kambag'allikni qisqartirishning nazariy-amaliy asoslarini tushunish uchun qo'l keladi. Mualliflar xizmatlar sektorida yaratilgan ish o'rinlari tezkor iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlik keltirishini ta'kidlaydi.

I.Fofana va boshqalar[15] qilgan muhokamada rivojlanayotgan davlatlarda xizmatlar sohasining iqtisodiy transformatsiyadagi roli va bu jarayonning kambag'allikni qisqartirish bilan aloqadorligi tahlil qilinadi. Mualliflar sanoat va qishloq xo'jaligi bilan parallel ravishda xizmatlar sektori rivoji yuqori bo'lgan davlatlarda kambag'allik

1 World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank.

2 Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The service sector as India's road to economic growth. National Bureau of Economic Research.

3 Mirziyoyev, Sh. M. (2020). O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. (2021). Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida (PQ-5116-son). Toshkent: Adliya vazirligi.

darajasi tezroq pasayganini qayd etishadi. Xizmatlar bozorini liberallashtirish, investitsiyalarni jalb qilish va institutsional muhitni yaxshilash kabi omillar muvaffaqiyat omili sifatida ko'rsatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qashshoqlik darajasiga xizmatlar sohasining ta'sirini ekonometrik tahlil qilish maqsadida 2000-2024-yillar oralig'idagi yillik ma'lumotlar to'plamidan foydalanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi statistika agentligining rasmiy veb-saytidan va O'zbekiston Respublikasi markaziy bankining ma'lumotlar bazasidan foydalanildi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish dinamikasini empirik tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot, xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi, bandlik, kapital qo'yilmalar va internetga kirish imkoniyatining kambag'allik darajasiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan.

1. O'zbekistonda xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi, bandlik va kapital qo'yilmalarining o'zgarishi kambag'allik darajasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

2. Internetga kirish imkoniyatining kengayishi xizmatlar sohasining rivojlanishi va kambag'allikni qisqartirish jarayonlariga qanday ta'sir etadi?

3. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilgan xizmatlar sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar kambag'allikni qisqartirishda qanday ijobiy rol o'ynadi?

Ushbu tadqiqot savollariga javob topish orqali, O'zbekiston tajribasi asosida, xizmatlar sohasini rivojlantirishning kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyatini chuqurroq anglash va kelgusida davlatning iqtisodiy siyosatni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish mumkin, bo'ladi.

Tadqiqot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ikkilamchi manbalardan olindi. Asosiy manba sifatida O'zbekiston Respublikasi statistika agentligining rasmiy veb-saytidagi "Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar" Bo'limi xizmat qildi. Qashshoqlik darajasi, YaIMga xizmatlar ulushi, xizmatlar sohasida bandlik va xizmatlar sohasiga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (kpk) kabi ko'rsatkichlar statistika agentligining yillik hisobotlaridan topildi. Internetga kirish darajasi bo'yicha ma'lumotlar O'zbekiston respublikasi axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi ma'lumotlari asosida O'zbekiston respublikasi markaziy bankining statistik byulletenlaridan jamlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. O'zbekistonda 2000–2024-yillarda kambag'allik darajasi, YaIMda xizmatlar ulushi, xizmatlar sohasida bandlik, xizmatlar sohasiga kiritilgan investitsiyalar va internetga kirish ko'rsatkichlari dinamikasi.

Yil	Qashshoqlik darajasi %	YaIMga xizmatlar ulushi %	Xizmatlar sohasida bandlik %	Xizmatlar sohasiga kiritilgan investitsiyalar \$	Internetga kirish %
2000	27.5	38.4	35.0	19.3	0.2
2001	27.2	39.4	35.4	39.7	0.4
2002	26.8	40.4	35.8	51.1	0.7
2003	25.4	41.2	36.2	65.7	1.4
2004	22.3	42.2	36.6	97.8	2.7
2005	19.0	43.3	37.1	129.5	4.8
2006	15.2	44.4	37.6	178.4	7.8
2007	11.7	45.5	38.1	278.3	11.8
2008	14.0	46.5	38.6	456.9	16.8
2009	15.5	47.4	39.1	571.3	21.9
2010	15.7	48.3	39.6	702.7	27.7

Yil	Qashshoqlik darajasi %	YalMga xizmatlar ulushi %	Xizmatlar sohasida bandlik %	Xizmatlar sohasiga kititilgan investitsiyalar \$	Internetga kirish %
2011	15.1	49.2	40.1	923.8	33.9
2012	14.4	50.1	40.6	1245.4	39.8
2013	13.8	51.0	41.1	1678.3	45.5
2014	13.2	51.8	41.6	1955.7	51.5
2015	12.6	52.6	42.1	2202.9	57.5
2016	12.0	53.4	42.6	1601.1	63.4
2017	11.3	54.2	43.1	1493.3	69.3
2018	10.5	54.9	43.6	1567.8	74.6
2019	10.1	55.6	44.1	2293.8	79.3
2020	11.4	55.9	44.3	1684.8	82.0
2021	12.1	56.5	44.7	2518.6	84.6
2022	14.1	57.1	45.1	2645.7	86.7
2023	11.0	57.7	45.5	2700	88.3
2024	9.5	58.2	45.9	2755	90.0

Ekonometrik Model

Tahlil uchun oddiy chiziqli regressiya (OLS - Ordinary Least Squares) modeli qo'llanildi. OLS modeli qashshoqlik darajasi (dependent variable – qaram o'zgaruvchi) bilan bir qator mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda qashshoqlik darajasiga ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagi o'zgaruvchilar kiritildi:

YalMga xizmatlar ulushi (%): Xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi.

Xizmatlar sohasida bandlik (%): Xizmatlar sohasida band bo'lgan aholi ulushi.

Xizmatlar sohasiga KPK (AQSh dollari): Xizmatlar sohasiga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi.

Internetga kirish (%): Aholining internetga kirish darajasi.

Model formulasi:

Qashshoqlik darajasi (QDR) quyidagi regressiya tenglamasi orqali modellashtirildi:

$$QDR_t = \beta_0 + \beta_1 \text{XizmatlarYalM}_t + \beta_2 \text{XizmatlarBandlik}_t + \beta_3 \text{XizmatlarKPK}_t + \beta_4 \text{Internet}_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

QDR_t - t yilidagi qashshoqlik darajasi;

XizmatlarYalM_t - t yilidagi YalMga xizmatlar ulushi;

$\text{XizmatlarBandlik}_t$ - t yilidagi xizmatlar sohasida bandlik;

XizmatlarKPK_t - t yilidagi xizmatlar sohasiga KPK;

Internet_t - t yilidagi internetga kirish darajasi;

β_0 - doimiy koeffitsiyent (constant);

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ - regressiya koeffitsiyentlari, mos ravishda mustaqil o'zgaruvchilarning qashshoqlik darajasiga ta'sirini o'lchaydi;

ε_t - tasodifiy xatolik.

Ma'lumotlar to'plami eViews statistik dasturiy paketida tahlil qilindi. Dastlab, ma'lumotlarning tavsifiy statistikasi va korrelyatsion tahlili o'tkazildi. So'ngra, yuqorida ko'rsatilgan OLS modeli baholanib, regressiya koeffitsiyentlari, standart xatoliklar, t-statistikalar, p-qiyimatlar va modelning umumiy sifatini baholovchi ko'rsatkichlar (R-kvadrat, F-statistika va boshqalar) aniqlandi. Modelning adekvatligini tekshirish uchun Durbin-Watson testi va boshqa diagnostik testlar qo'llanildi (2-jadval).

2-jadval

Regression Results (2000-2024)				
	Coefficient	Std. Error	t-ratio	p-value
Constant	90.4771	53.8903	1.679	0.1087
Service GDP	-3.04435	0.922513	-3.300	0.0036 ***
Service Employment	1.59706	2.46504	0.6479	0.5244
Service FDI	0.00201332	0.00128471	1.567	0.1328
Internet Penetration	0.202469	0.105019	1.928	0.0682 *
Mean dependent var: 15.65600, S.D.: 5.663780				
Sum squared resid: 59.03663, S.E. of regression: 1.718089				
R-squared: 0.923317, Adjusted R-squared: 0.907981				
F(4, 20): 60.20372, P-value(F): 7.19e-11				
Log-likelihood: -46.21449, Akaike criterion: 102.4290				
Schwarz criterion: 108.5234, Hannan-Quinn: 104.1193				
rho: 0.465318, Durbin-Watson: 0.997067				

1-rasm.

2-rasm.

Koeffitsiyentlar tahlili:

Xizmatlar YaIM (ServiceGDP): Koeffitsiyent -3.04435 ga teng va **statik jihatdan yuqori ahamiyatga ega** ($p < 0.01$, *** bilan belgilangan). Bu shuni anglatadiki, Xizmatlar YaIM bir birlikka oshishi **[dependent o'zgaruvchi]** taxminan 3.04435 birlikka kamayishiga olib keladi, boshqa o'zgaruvchilar doimiy qolganda. Manfiy koeffitsiyent Xizmatlar YaIM va **[dependent o'zgaruvchi]** o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Internet tarqalishi (Internet Penetration): Koeffitsiyent 0.202469 ga teng va **statistik ahamiyatga ega** ($p < 0.10$, * bilan belgilangan). Bu shuni anglatadiki, Internet tarqalishi bir birlikka oshishi **[dependent o'zgaruvchi]** taxminan 0.202469 birlikka oshishiga olib keladi, boshqa o'zgaruvchilar doimiy qolganda. Musbat koeffitsiyent Internet tarqalishi va **[dependent o'zgaruvchi]** o'rtasida to'g'ri bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

Xizmatlar bandligi (ServiceEmployment) va Xizmatlar FDI (ServiceFDI): Ushbu o'zgaruvchilarning koeffitsiyentlari statistik jihatdan **ahamiyatsiz** ($p > 0.05$). Bu shuni anglatadiki, ushbu o'zgaruvchilarning **[dependent o'zgaruvchi]** ga ta'siri statistik ma'noda ishonchli emas.

Doimiy (Constant): Doimiy koeffitsiyent 90.4771 ga teng, lekin statistik jihatdan ahamiyatlilik darajasi chegarada ($p = 0.1087$). Bu shuni anglatadiki, barcha mustaqil o'zgaruvchilar nolga teng bo'lganda, **[dependent o'zgaruvchi]** ning o'rtacha qiymati taxminan 90.4771 bo'lishi mumkin.

Modelning umumiy moslik darajasi:

- **R-kvadrat (R-squared) 0.923317** va **Moslashtirilgan R-kvadrat (Adjusted R-squared) 0.907981** juda yuqori ko'rsatkichlar bo'lib, modelning ma'lumotlarni yaxshi tushuntirishini ko'rsatadi. Modeldagi mustaqil o'zgaruvchilarning taxminan 92.33% **[dependent o'zgaruvchi]** dagi o'zgarishlarni izohlaydi. Moslashtirilgan R-kvadrat ham yuqori bo'lib, modelning ortiqcha moslashuv (overfitting) muammosi unchalik katta emasligini ko'rsatadi.

- **F-statistika (F-statistic) 60.20372** va uning **p-qiymati (P-value(F)) $7.19e-11$** juda kichik bo'lib, modelning umumiy ahamiyatini tasdiqlaydi. Bu shuni anglatadiki, barcha mustaqil o'zgaruvchilar birgalikda **[dependent o'zgaruvchi]** ga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi.

- **Regressionning standart xatoligi (S.E. of regression) 1.718089** qoldiqlar (residuals) o'rtacha qanchalik tarqalganligini ko'rsatadi.

- **Dyurbin-Uotson (Durbin-Watson) statistikasi 0.997067** 2 dan uzoq bo'lganligi sababli, qoldiqlarda **musbat avtokorrelyatsiya** mavjudligini ko'rsatishi mumkin. **Rho 0.465318** qiymati ham buni tasdiqlaydi. Avtokorrelyatsiya mavjudligi model natijalarining ishonchligini biroz kamaytirishi mumkin va keyingi tahlillarda bu muammoni bartaraf etish uchun choralar ko'rish kerak bo'lishi mumkin (masalan, avtokorrelyatsiyani hisobga oluvchi modellar qo'llash).

Taqdim etilgan regressiya natijalari 2000-2024 yillar davrini qamrab olgan bo'lib, ular **[dependent o'zgaruvchi]**ga xizmatlar sohasi YaIMi (ServiceGDP), xizmatlar bandligi (ServiceEmployment), xizmatlar sohasiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (ServiceFDI) va internet tarqalishi (Internet Penetration) kabi

omillarning ta'sirini baholashga qaratilgan. Model yuqori moslik darajasiga ega ekanligi (R -kvadrat = 0.9233) va umumiy ahamiyatga ega (F -statistika p -qiymati < 0.001) ko'rinib turibdi. Biroq, qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjudligi model natijalarini talqin qilishda ehtiyotkorlikni talab etadi.

Keling, avvalo natijalarni savollaringiz kontekstida tahlil qilamiz, so'ngra har bir savolga javob berishga harakat qilamiz.

Koeffitsiyentlar tahlili va savollarga bog'liqligi:

Xizmatlar YalM (ServiceGDP): Manfiy koeffitsiyent (-3.04435) va yuqori ahamiyatlilik darajasi ($p < 0.01$) xizmatlar YalMining oshishi [dependent o'zgaruvchi]ning kamayishiga olib kelishini ko'rsatadi. Savolingizning birinchi qismi kontekstida bu shuni anglatishi mumkinki, O'zbekistonda xizmatlar sohasining YalMdagi ulushining oshishi [dependent o'zgaruvchi]ni kamaytiradi. Agar [dependent o'zgaruvchi] kambag'allik darajasini ifodalasa, unda xizmatlar YalMining o'sishi kambag'allikni qisqartirishga ijobiy ta'sir qiladi.

Xizmatlar bandligi (Service Employment) va Xizmatlar FDI (ServiceFDI): Ushbu koeffitsiyentlarning statistik jihatdan ahamiyatsizligi ($p > 0.05$) xizmatlar sohasida bandlikning o'zgarishi va xizmatlar sohasiga kiritilgan kapital qo'yilmalarining [dependent o'zgaruvchi]ga sezilarli ta'siri yo'qligini ko'rsatadi. Bu savolingizning birinchi qismi uchun muhim nuqta. Model natijalariga ko'ra, faqat xizmatlar YalMining ulushi [dependent o'zgaruvchi]ga ta'sir ko'rsatmoqda, bandlik va kapital qo'yilmalari esa statistik jihatdan ahamiyatsiz.

Internet tarqalishi (Internet Penetration): Musbat koeffitsiyent (0.202469) va chegaraviy ahamiyatlilik darajasi ($p < 0.10$) internet tarqalishining oshishi [dependent o'zgaruvchi]ning oshishiga olib kelishini ko'rsatadi. Savolingizning ikkinchi qismi bilan bog'liq holda, bu internetga kirish imkoniyatining kengayishi [dependent o'zgaruvchi]ni oshirishi mumkinligini anglatadi. Agar [dependent o'zgaruvchi] kambag'allik darajasini ifodalasa, unda bu natija biroz paradoksal tuyulishi mumkin, chunki odatda internet tarqalishining kambag'allikni kamaytirishga yordam berishi kutiladi. Bunga keyinroq batafsilroq to'xtalamiz.

Doimiy (Constant): Doimiy koeffitsiyentning qiymati va ahamiyatlilik darajasi chegarada ekanligi, uni talqin qilishda ehtiyotkorlikni talab etadi.

Modelning umumiy moslik darajasi:

- Yuqori R -kvadrat va moslashtirilgan R -kvadrat modelning ma'lumotlarni yaxshi tushuntirishini ko'rsatadi.
- F -statistika modelning umumiy ahamiyatini tasdiqlaydi.
- Regressionning standart xatoligi qoldiqlarning tarqalishini ko'rsatadi.
- Dyurbin-Uotson statistikasi qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjudligini ko'rsatadi. Bu model natijalarini talqin qilishda ehtiyotkor bo'lish kerakligini anglatadi. Avtokorrelyatsiya mavjudligi, ayniqsa, standart xatoliklarni noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin, bu esa koeffitsiyentlarning ahamiyatlilik darajasiga ta'sir qilishi mumkin.

Endi savollaringizga javob berishga harakat qilamiz:

1. O'zbekistonda xizmatlar sohasining YalMdagi ulushi, bandlik va kapital qo'yilmalarining o'zgarishi kambag'allik darajasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Regressiya natijalariga ko'ra, faqat xizmatlar sohasining YalMdagi ulushining oshishi [dependent o'zgaruvchi]ning kamayishiga olib keladi. Agar [dependent o'zgaruvchi] kambag'allik darajasini ifodalasa, unda xizmatlar sohasining YalMdagi ulushining o'sishi kambag'allikni qisqartirishga ijobiy ta'sir qiladi.

Xizmatlar sohasidagi bandlik va kapital qo'yilmalar esa, ushbu modelga ko'ra, [dependent o'zgaruvchi]ga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi. Bu shuni anglatishi mumkinki, O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurashda xizmatlar sohasining YalMdagi ulushini oshirish muhim rol o'ynaydi, ammo faqat bandlikni oshirish yoki kapital qo'yilmalar hajmini ko'paytirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ehtimol, YalMning tarkibiy o'zgarishlari yoki xizmatlar sohasidagi samaradorlikni oshirish ko'proq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

2. Internetga kirish imkoniyatining kengayishi xizmatlar sohasining rivojlanishi va kambag'allikni qisqartirish jarayonlariga qanday ta'sir etadi?

Regressiya natijalari internet tarqalishining oshishi [dependent o'zgaruvchi]ning oshishiga olib kelishini ko'rsatadi. Agar [dependent o'zgaruvchi] kambag'allik darajasini ifodalasa, unda bu natija biroz ziddiyatli. Odatda, internet tarqalishining xizmatlar sohasining rivojlanishiga va kambag'allikni qisqartirishga yordam berishi kutiladi.

Biroq, model natijalari quyidagilarni ko'rsatishi mumkin:

Qisqa muddatli ta'sir: Internet tarqalishining dastlabki bosqichlarida tengsizlik kuchayishi mumkin. Internetga kirish imkoniyati asosan aholining boy qatlamlari uchun osonroq bo'lishi mumkin, bu esa iqtisodiy va ijtimoiy tafovutlarni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Kambag'al aholi internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagani sababli, ular iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlardan chetda qolishi mumkin. Shu sababli, dastlabki bosqichlarda internet tarqalishi [dependent o'zgaruvchi]ni oshirishi mumkin.

Boshqa omillar ta'siri: Internet tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan boshqa omillar ham [dependent o'zgaruvchi] ga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, internet orqali tarqaladigan zararli kontent yoki kiberxavfsizlik muammolari ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Modelning cheklanganligi: Regressiya modeli soddalashtirilgan bo'lib, barcha omillarni hisobga olmasligi mumkin. Internet tarqalishining xizmatlar sohasining rivojlanishi va kambag'allikni qisqartirish jarayonlariga ta'siri murakkab va ko'p qirrali bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ushbu model natijalari internet tarqalishining [dependent o'zgaruvchi]ga ijobiy ta'sirini ko'rsatmayapti. Biroq, bu natijani juda ehtiyotkorlik bilan talqin qilish kerak va internet tarqalishining uzoq muddatli va murakkab ta'sirini inkor etmaslik kerak. Savolingizning ikkinchi qismi kontekstida, internet tarqalishi xizmatlar sohasining rivojlanishiga shubhasiz ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ammo uning kambag'allikni qisqartirish jarayoniga ta'siri bir qadar murakkabroq bo'lishi mumkin. Ehtimol, internet tarqalishi bilan birga, inklyuzivlikni ta'minlashga qaratilgan siyosatlar ham amalga oshirilishi kerakdir, masalan, kambag'al aholi uchun internetga kirish imkoniyatini kengaytirish, raqamli savodxonlikni oshirish va internetdan foydalanishning ijobiy jihatlarini targ'ib qilish.

3. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilgan xizmatlar sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar kambag'allikni qisqartirishda qanday rol o'ynadi?

Ushbu regressiya natijalari Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilgan xizmatlar sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning kambag'allikni qisqartirishdagi roli haqida to'g'ridan-to'g'ri javob bermaydi. Biroq, model natijalari xizmatlar sohasining YalMdagi ulushining oshishiga [dependent o'zgaruvchi] olib kelishini ko'rsatar ekan, bu islohotlarning kambag'allikka qarshi kurashdagi potensial ijobiy rolini tasdiqlaydi.

Agar Prezident Mirziyoyev islohotlari xizmatlar sohasining YalMdagi ulushini oshirishga qaratilgan bo'lsa (masalan, xizmatlar sohasini liberallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash, xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish va hokazo), unda bu islohotlar [dependent o'zgaruvchi]ning kamayishiga, ya'ni ehtimol kambag'allik darajasining qisqarishiga hissa qo'shadi.

Biroq, shuni ham unutmash kerakki, modelda xizmatlar bandligi va xizmatlar sohasiga kapital qo'yilmalar [dependent o'zgaruvchi]ga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmayapti. Demak, islohotlar faqatgina YalMning ulushini oshirishga emas, balki xizmatlar sohasining sifatini, samaradorligini, inklyuzivligini oshirishga, bandlikni sifatli o'sishini ta'minlashga va investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish dinamikasini empirik tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, 2000–2024-yillar davridagi ma'lumotlar asosida ekonometrik modellashtirish orqali muhim natijalarga erishildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi (YalM) ulushi kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xizmatlar YalMning bir foizga oshishi kambag'allik darajasining taxminan 3 foizga kamayishiga olib kelishi aniqlandi. Bu O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasini rivojlantirishning kambag'allikka qarshi kurashdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida xizmatlar sohasida bandlik va ushbu sohada amalga oshiriladigan kapital qo'yilmalar (KPK) kambag'allik darajasiga statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi aniqlangan. Bu, o'z navbatida, kambag'allikni qisqartirishda faqatgina bandlikni oshirish yoki investitsiyalar hajmini kengaytirishning o'zi yetarli emasligini, buning o'rniga xizmatlar sohasining tarkibiy o'zgarishlari, samaradorligi va YalM tarkibidagi ulushi o'sishining muhimroq omil ekanligini tasdiqlaydi.

Qizig'i shundaki, internetga kirish imkoniyatining kengayishi kambag'allik darajasini oshirishga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu natija dastlab paradoksal tuyulishi mumkin, ammo ehtimol internet tarqalishining dastlabki bosqichlarida tengsizlikning kuchayishi yoki internetdan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, bu natija internet tarqalishining ijobiy jihatlarini inkor etmaydi, balki uning kambag'allikni qisqartirishdagi roli murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Kelgusida internetning inklyuzivligini ta'minlash, raqamli savodxonlikni oshirish va internetdan foydalanishning ijobiy imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan siyosatlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot O'zbekiston tajribasi asosida xizmatlar sohasini strategik rivojlantirishning kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyatini empirik jihatdan tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari iqtisodiy siyosatni takomillashtirish va kambag'allikka qarshi kurashish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, xizmatlar sohasining YalMdagi ulushini oshirishga qaratilgan siyosatlar kambag'allikni qisqartirishning samarali vositalaridan biri bo'lishi mumkin. Biroq, siyosat ishlab chiquvchilar xizmatlar sohasining rivojlanishini nafaqat YalM ulushi, balki uning sifati, inklyuzivligi va internet tarqalishi bilan bog'liq murakkab jihatlarini ham hisobga olishlari zarur.

Shuni ham ta'kidlash joizki, ushbu tadqiqot ma'lumotlar to'plami va ekonometrik modelning cheklanganligi tufayli muayyan kamchiliklarga ega. Xususan, qoldiqlarda avtokorrelatsiya mavjudligi model natijalarining ishonchligini biroz kamaytirishi mumkin. Kelgusida bu muammoni bartaraf etish va xizmatlar sohasining kambag'allikka ta'sirini chuqurroq o'rganish uchun yanada murakkab ekonometrik modellar va kengroq ma'lumotlar to'plamidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5113-son qarori. Toshkent: Adliya vazirligi. <https://lex.uz/uz/docs/-5421233?ONDATE2=10.06.2022&action=compare>
3. World Bank. (2023). Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. Washington, DC: World Bank.
4. Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The service sector as India's road to economic growth. National Bureau of Economic Research.
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (Various years). Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar.
6. Statistika ma'lumotlar: 2000–2024-yillarda kambag'allik darajasi, YalMda xizmatlar ulushi, xizmatlar sohasida bandlik va xizmatlar sohasiga kiritilgan investitsiyalar bo'yicha ma'lumotlar.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (Various years). Statistika byulleteni.
8. Urozaliev, E., & Xujamov, B. (2023). Imitation Methods Help Businesses Acquire A Competitive Edge. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 682-689.
9. Shadieva, G. M., & Urozaliev, E. (2022). The Essence and Stages of Development of the Digitalization of the Economy. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 963-971.
10. Alikulov, S. A., & Rizaev, I. I. (2020). METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH OF SOCIAL SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (2), 717-720.
11. Moller, L. C., & Wacker, A. (2017). Explaining Uzbekistan's Development Miracle: Inter-Industry Diversification and Growth. World Bank Policy Research Working Paper No. 8072. World Bank.
12. ADB (Asian Development Bank). (2018). Uzbekistan: Quality Job Creation as a Cornerstone for Sustainable Economic Growth. Metro Manila: ADB Publishing.
13. Gassmann, F. (2011). Protecting Vulnerable Groups Through Social Assistance: The Case of Uzbekistan. In M. R. Bussolo & B. Chemingui (Eds.), Poverty and Social Exclusion in the Mediterranean Area (pp. 227–252). New York: Springer.
14. Deichmann, U., Reuter, A., & Vollmer, S. (2019). Structural Transformation and Job Creation: Evidence from Services in Low-Income Countries. Journal of Development Economics, 137, 285–301.
15. Fofana, I., Mabiso, A., & Bryan, E. (2020). The Role of Services in Economic Transformation—A Conceptual Note. IFPRI Discussion Paper 01985. International Food Policy Research Institute (IFPRI).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
